

**UNIVERSIDADE SANTO AMARO
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

ARTHUR PENDRAGON DE SIMONE

**AURORA: UM PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS FEITO EM
JAVA**

SÃO PAULO

2022

ARTHUR PENDRAGON DE SIMONE

**AURORA: UM PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS FEITO EM
JAVA**

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, apresentado ao Curso Superior de Engenharia Civil, do Departamento de Engenharia Civil, da Universidade Santo Amaro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Jailto Antonio Prado da Silva

SÃO PAULO

2022

S618a Simone, Arthur Pendragon de.

Aurora: um programa de elementos finitos feito em Java / Arthur Pendragon de Simone. — São Paulo, 2022.

70 p.: il., color.

Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) —
Universidade Santo Amaro, 2022.

Orientador: Prof. Me. Dr. Jailto Antonio Prado da Silva.

1. Engenharia. 2. Análise estrutural. 3. Elementos finitos. I. Silva, Jailto Antonio Prado da, orient. II. Universidade Santo Amaro. III. Título.

TERMO DE APROVAÇÃO

Arthur Pendragon de Simone

AURORA: UM PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS FEITO EM JAVA

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, apresentado ao Curso Superior de Engenharia Civil, do Departamento de Engenharia Civil, da Universidade Santo Amaro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Jailto Antonio Prado da Silva

São Paulo, 16 de novembro de 2022

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Jailto Antonio Prado da Silva
Orientador
Departamento de Engenharia Civil

Prof. Alexandre Vasconcellos
Coordenador de Curso
Departamento de Engenharia Civil

Conceito Final

Aos meus pais, minhas irmãs, meus amigos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço pela execução deste trabalho, todos os que me auxiliaram emocionalmente e profissionalmente. A minha mãe que sempre esteve ao meu lado nas horas mais difíceis, aos meus amigos que são minha segunda família, a que eu escolhi estar do lado. Ao meu orientador de iniciação científica e professor Dr. Roberto Chust de Carvalho que mostrou a interface entre o mundo da programação e da Engenharia Civil.

“A velha sabedoria do Ocidente foi esquecida. Os reis fizeram tumbas mais belas que as casas dos vivos, dando mais valor ao nome de seus ancestrais do que aos dos seus filhos.”

Gandalf, o Cinzento. Tolkien (2002)

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um programa de análise bidimensional de estruturas usando o Método dos Elementos Finitos (MEF). Para tal, foram utilizados os conhecimentos em Análise Matricial de Estruturas e programação orientada a objetos na linguagem Java, que foi escolhida por ser multiplataforma e apropriada a modelagem computacional de estruturas devido ao seu nível de abstração da modelagem orientada a objetos. Dado que o modelo de resolução que resulta em uma matriz esparsa, foi também utilizado a teoria dos grafos e o algoritmo de busca em largura para otimizar a resolução do sistema linear associado à estrutura transformando a matriz de rigidez esparsa em uma matriz banda. Para validar o programa, foram extraídos exemplos da literatura, como a viga biapoiada, a viga parede, a viga em balanço e a cunha simplesmente apoiada e comparados com os resultados do programa com a teoria extraída da literatura e outros softwares de referência. Todos os modelos analisados apresentaram convergência, validando assim o escopo deste trabalho.

Palavras chave: Análise estrutural. Elementos finitos. Java.

ABSTRACT

This work presents the development of a two-dimensional structure analysis program using the Finite Element Method (FEM). For this, knowledge in Matrix Analysis of Structures and object-oriented programming in Java was used, which was chosen for being multiplatform and suitable for computational modeling of structures due to its level of abstraction of object-oriented modeling. Given that the resolution model results in a sparse matrix, graph theory and the breadth-first search algorithm were also used to optimize the resolution of the linear system associated with the structure, transforming the sparse stiffness matrix into a band matrix. To validate the program, examples were extracted from the literature, such as the bi-supported beam, the wall beam, the cantilever beam and the simply supported wedge and compared with the program results with the theory extracted from the literature and other reference software. All models analyzed showed convergence, thus validating the scope of this work.

Keywords: Structural analysis. Finite elements. Java.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Gráfico da função $\Phi_j(x)$	19
Figura 2: Aproximação de uma função $u(x)$ em vermelho pela ponderação de funções $\Phi_j(x)$	20
Figura 3: Discretização de domínio de integração numérica.....	26
Figura 4: Esquema de pesos e posições da integração numérica triangular.	29
Figura 5: Elemento triangular de 3 nós ou CST.	30
Figura 6: Funções de forma do elemento CST.....	30
Figura 7: Exemplificação de orientação a objeto e classes.....	36
Figura 8: Sintaxe Java.....	37
Figura 9: Diagrama de classes.....	38
Figura 10: Descrição da classe Node.....	39
Figura 11: Descrição da classe Edge.....	39
Figura 12: Descrição da classe Region.....	41
Figura 13: Descrição da classe Element.	41
Figura 14: Descrição da classe Material.	42
Figura 15: Descrição da classe Constraint.....	43
Figura 16: Exemplo de região discretizada em elementos triangulares	45
Figura 17: Triangulação sem melhoramentos.	47
Figura 18: Triangulação melhorada com ângulo mínimo de 15 graus.....	47
Figura 19: Triangulação melhorada com ângulo mínimo de 22 graus.....	47
Figura 20: Triangulação melhorada com ângulo mínimo de 30 graus.....	48
Figura 21: Matriz exemplo de elementos finitos não ordenada.	52
Figura 22: Matriz reordenada na forma de matriz banda	52
Figura 23: Matriz exemplo de reordenação.....	53
Figura 24: Matriz de adjacência da figura 23	53
Figura 25: Grafo representativo da matriz da figura 24	54
Figura 26: Grafo reordenado antes e depois pelo algoritmo de busca em profundidade	56
Figura 27: Matriz banda formada pelo grafo renomeado	57
Figura 28: Matriz triangular superior produzida a partir de matriz esparsa não ordenada.....	57

Figura 29: Matriz triangular superior produzida após uma reordenação.	58
Figura 30: Gráfico comparativo entre resoluções em matriz esparsas desordenadas e após reorganização dos nós em número de elementos contra nanossegundos....	59
Figura 31: Viga em balanço com carga na extremidade	62
Figura 32: Relação entre tensão teórica e tensão prevista em função do número de elementos.....	63
Figura 33: Viga bi-engastada	63
Figura 34: Comparação entre linhas elásticas FTOOL e AURORA.	64
Figura 35: Proposta de viga parede	65
Figura 36: Malha criada pelo programa AURORA para viga parede.....	65
Figura 37: Resultados de tensão ao meio do vão para viga parede.	65
Figura 38: Modelo de cunha adotado.....	66
Figura 39: Tensões na direção vertical (y) da cunha proposta.....	66
Figura 40: Tensão radial versus altura da cunha, comparação teórica e modelada.	67

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Pesos da integração numérica unidimensional	27
Tabela 2: Matriz de Rigidez do elemento triangular T1	46
Tabela 3: Matriz de Rigidez do elemento triangular T2	46
Tabela 4: Resolução de largura de banda da figura 26.....	55

LISTA DE SIGLAS

MEF – Método dos Elementos Finitos

CST – Constant Strain Triangle

LST – Linear Strain Triangle

NASTRAN – NASA Structure Analysis

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	15
1.2	Objetivos gerais	16
1.3	Objetivos específicos	16
1.4	Limitações	16
2	METODOLOGIA	17
2.1	O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS	17
2.1.1	Um exemplo unidimensional	17
2.1.2	Resumindo o método dos elementos finitos	21
2.1.3	O cálculo do Jacobiano	22
2.1.4	O cálculo da matriz de relacionamento deslocamento-deformação B:	25
2.1.5	O cálculo do vetor de forças equivalentes:	25
2.1.6	Integração numérica	26
2.1.7	Integração numérica unidimensional	27
2.1.8	Integração numérica bidimensional	28
2.1.9	Elemento triangular de deformação constante ou CST	29
2.2A	LINGUAGEM JAVA	35
2.2.1	Introdução ao Java	35
2.2.2	Orientação a objetos	35
2.2.3	Herança	36
2.2.4	Sintaxe Java	36
2.3	O MODELO	38
2.3.1	A modelagem em orientação a objeto	38
2.3.2	A classe <i>model</i>	39
2.3.3	A classe <i>Node</i>	39
2.3.4	A classe <i>Edge</i>	39

2.3.5	A classe <i>Region</i>	41
2.3.6	A classe <i>element</i>	41
2.3.7	A interface <i>elementMethods</i>	42
2.3.8	A subclasse <i>T3</i> , filha de <i>element</i>	42
2.3.9	A classe <i>material</i>	42
2.3.10	A classe <i>mesh</i>	43
2.3.11	A classe <i>constraints</i>	43
2.4	A MALHA	45
2.4.1	A malha de elementos finitos e seus possíveis melhoramentos	45
2.5	RESOLUÇÃO	49
2.5.1	Resolvendo um sistema linear	49
2.5.2	O problema da matriz esparsa	51
2.5.3	Grafos: uma estrutura representativa das matrizes	52
2.5.4	Algoritmo de redução de banda, a busca em profundidade	53
2.6	A INTERFACE GRÁFICA	60
3	RESULTADOS	62
3.1	Viga em balanço: análise de tensões	62
3.2	Viga bi-engastada: análise de deslocamentos	63
3.3	Viga parede: análise de tensões	64
3.4	Cunha homogênea: análise de tensões	65
4	CONCLUSÕES	68
5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69
6	APÊNDICE	70

1 INTRODUÇÃO

1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O método dos elementos finitos foi criado durante a década de 1940 para resolver problemas inerentes às ciências exatas. Várias situações nas ciências exatas exigem a resolução de equações diferenciais parciais, como por exemplo, o cálculo de distribuições de ondas acústicas (COURANT, 1943).

O Método dos Elementos Finitos (MEF) permite encontrar a solução de tais equações através da subdivisão do domínio de atuação em pequenos subdomínios chamados elementos finitos. Para efetuar tal divisão, diversas técnicas são empregadas, como, por exemplo, a triangulação desenvolvida por Delaunay (1934). Através da compatibilização destes subdomínios (elementos finitos) chegava-se a uma aproximação boa o suficiente da solução da equação original mediante montagem de um sistema linear de equações.

Nos anos seguintes, com o advento das ciências da computação, surgiram implementações primárias do MEF em linguagem de baixo nível (instruções sem abstração), as quais eram sempre restritas a aplicações sensíveis como lançamento de satélites e engenharia aeroespacial. Entretanto, durante a década de 70, o desenvolvimento de computadores pessoais e da linguagem C permitiram implementações robustas do MEF em contextos de aplicações mais gerais, como motores automobilísticos e aplicações navais. Este incremento de sofisticação expandiu o método para além das análises estáticas estruturais, permitindo, também, análises térmicas, dinâmicas e eletromagnéticas (LOGAN, 2011).

Pelas décadas que se seguiram, o MEF seguiu esta tendência de núcleos robustos escritos em linguagem imperativas, semelhantes a rotinas de procedimentos. Estes códigos eram mantidos por grandes corporações, entre elas a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), e seus departamentos e o grande público não gozava de acesso a ferramentas como o NASA Structural Analysis (NASTRAN) e o Code_Saturne.

Porém, em 1994, surge a linguagem Java com um paradigma revolucionário de ser independente da máquina e orientada a objeto. Orientação a objeto não era matéria de estudo nova, a linguagem C++ (uma extensão do C) já o fazia, porém, a

filosofia de “*Write once, run anywhere*”, em tradução livre: “escreva uma vez, rode em qualquer lugar”, permitiu ao Java ser uma linguagem poderosa, flexível e acessível. (SCHILDT, 2007)

1.2 Objetivos gerais

Este trabalho tem por objetivo mostrar a possibilidade real e didática de construir um programa de elementos finitos, feito na linguagem de programação Java, inspirado pelos trabalhos de Almeida (2005), Archer (1996) e Penna (2007). A importância deste trabalho reside no fato da linguagem Java ser multiplataforma, ou seja, qualquer dispositivo é capaz de executar este trabalho desde que a plataforma Java esteja instalada.

Para tal, idealizou-se um modelo de elementos finitos utilizando o poder da orientação a objeto oferecida pela linguagem. Este modelo inclui núcleos de cálculos auxiliados pelo trabalho de Chapra e Canale (2015), descrição dos elementos, procedimentos para resolução de sistemas lineares e outras ferramentas que serão descritas a seguir.

1.3 Objetivos específicos

Para manipular o modelo, foi criada uma interface gráfica voltada para o ensino de modo que seja possível entender a sequência lógica do método. Após a conclusão do raciocínio, será feita uma comparação dos resultados do programa com uma análise teórica de deformações de uma viga, como foi feito por Assan (2003).

1.4 Limitações

Como o método dos elementos finitos dispõe de uma gama grande de elementos, dos mais simples aos complexos, a análise aqui empreendida limitar-se-á ao elemento triangular mais simples do método: o Elemento Triangular de Deformação Constante (CST), conforme descrito por Assan (2003) e Calderón (2011).

2 METODOLOGIA

2.1 O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

O método dos elementos finitos é uma ferramenta que permite a aproximação de uma equação integral de domínio complexo, pela subdivisão deste domínio em subdomínios mais simples, chamados de elementos finitos. De maneira simplista, o método permite a seguinte aproximação:

$$\int_V f \, dV \approx \sum_{i=0}^n \int_{V_i} f \, dV \leftrightarrow \sum_{i=0}^n V_i = V \quad (1)$$

As condições para este método são descritas em Assan (1999), usando princípios dos resíduos pesados e cálculo variacional, por isso, tais abordagens não necessitam constar neste trabalho. Esta aproximação é chamada de **forma fraca** da equação, e, caso seja suficientemente regular, sua solução coincide dentro de uma margem de erro com a equação original.

2.1.1 Um exemplo unidimensional

Descreveremos aqui, um caso particular do problema de Dirichlet e explicado por Reddy (2009), que aparece em várias áreas das ciências exatas:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x) \\ u = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Onde $\Delta u = \sum_{i=0}^n \frac{\partial u}{\partial x_i}$ e se aplica sobre o domínio aberto Ω de f , e a condição de fronteira $u=0$ se aplica sobre $\partial\Omega$, sua fronteira. Tomemos como exemplo o caso unidimensional detalhado por Giacchini (2012):

$$\begin{cases} -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x) \text{ em } [0,1] \\ u(0) = 0 \\ u(1) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Originalmente, este problema é um problema contínuo que aproximaremos por um discreto. Mas primeiro, iremos à solução analítica. Partindo do pressuposto que a função $f(x)$ é integrável, elencaremos um espaço de funções V , de forma que suas derivadas sejam contínuas e as condições de contorno deste espaço de funções sejam as mesmas do problema em análise, ou seja, $v(0) = v(1) = 0$. Toma-se a equação que governa o problema:

$$-\frac{d^2 u}{dx^2} = f(x) \quad (4)$$

Multiplica-se por qualquer uma das funções v contidas no espaço de funções e integramos ao longo do domínio:

$$-\int_0^1 \frac{d^2 u}{dx^2} \cdot v(x) \cdot dx = \int_0^1 f(x) \cdot v(x) \cdot dx \quad (5)$$

Pela propriedade da integração por partes:

$$\left(v(x) \frac{du}{dx} \right) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{du}{dx} \cdot \frac{dv}{dx} \cdot dx = \int_0^1 f(x) \cdot v(x) \cdot dx \quad (6)$$

Como $v(x)$ avaliada no contorno é igual a 0, simplifica-se a equação a:

$$\int_0^1 \frac{du}{dx} \cdot \frac{dv}{dx} \cdot dx = \int_0^1 f(x) \cdot v(x) \cdot dx \quad (7)$$

Esta forma é conhecida como **forma fraca** da equação diferencial inicial e sua solução coincide com a **forma forte**, onde a equação está explícita no começo da resolução. Agora, é necessário **discretizar a forma fraca** para obter uma solução

aproximada. O intervalo $I = [0,1]$ será dividido em um número finito de intervalos $I_j = [x_{j-1}, x_j]$, $1 \leq J \leq n + 1$, $n \in \mathbb{N}$, onde $x_0 = 0$ e $x_{n+1} = 1$. Cada subintervalo tem comprimento $h_j = x_j - x_{j-1}$. A seguir, de maneira análoga do que é feito em geometria analítica com mudança de bases pra representar o mesmo ponto, escolheremos uma função $\Phi_j(x)$ que é **linearmente independente** de todas as demais funções $\Phi_i(x)$ do intervalo, formando assim, uma base que descreve a função $u(x)$ que se quer aproximar. Essa função será definida assim:

$$\begin{cases} \Phi_j(x) = \frac{x - x_{j-1}}{h_j} \rightarrow x \in [x_{j-1}, x_j] \\ \Phi_j(x) = \frac{x_{j+1} - x}{h_{j+1}} \rightarrow x \in [x_j, x_{j+1}] \\ \Phi_j(x) = 0 \rightarrow \text{para todos os demais } x \end{cases}$$

(8)

Figura 1 - Gráfico da função $\Phi_j(x)$

Fonte: autoria própria.

Antes de prosseguir, é interessante mostrar como um conjunto de funções Φ_j é capaz de aproximar uma função qualquer:

Figura 2 - Aproximação de uma função $u(x)$ em vermelho pela ponderação de funções $\Phi_j(x)$

Fonte: Wikipedia (2022).

Escreve-se então a função $u(x)$, na forma de uma função aproximadora $u_d(x)$. Tal função será a soma das funções Φ_j corrigidas por um fator de ponderação.

$$u(x) \approx u_d(x) = \sum_{j=0}^n \Phi_j(x) * \alpha_j \quad (9)$$

O problema fica resumido a esta forma parcial discreta:

$$\int_0^1 \frac{d}{dx} \left(\sum_{j=0}^n \Phi_j(x) * \alpha_j \right) \cdot \frac{dv}{dx} \cdot dx = \int_0^1 f(x) \cdot v(x) \cdot dx \quad (10)$$

Como $v(x)$ é uma função qualquer do espaço de funções, um $v = \Phi_i(x)$, para $i < N$, satisfaz as necessidades e leva a:

$$\int_0^1 \frac{d}{dx} \left(\sum_{j=0}^n \Phi_j(x) * \alpha_j \right) \cdot \frac{d\Phi_i(x)}{dx} \cdot dx = \int_0^1 f(x) \cdot \Phi_i(x) \cdot dx \quad (11)$$

$$\sum_{j=0}^n (\alpha_j \int_0^1 \frac{d\Phi_j}{dx} \frac{d\Phi_i}{dx} dx) = \int_0^1 f(x) \cdot \Phi_i(x) \cdot dx$$

(12)

Variando i de 1 a n , para obter a influência de um ponto j nos demais pontos i , temos um sistema linear de equações:

$$\begin{bmatrix} \int_0^1 \frac{d\Phi_1}{dx} \frac{d\Phi_1}{dx} dx & \dots & \int_0^1 \frac{d\Phi_N}{dx} \frac{d\Phi_1}{dx} dx \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_0^1 \frac{d\Phi_1}{dx} \frac{d\Phi_N}{dx} dx & \dots & \int_0^1 \frac{d\Phi_N}{dx} \frac{d\Phi_N}{dx} dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_0^1 f(x) \Phi_1 dx \\ \vdots \\ \int_0^1 f(x) \Phi_N dx \end{bmatrix}$$

(13)

Resolvendo este sistema linear de equações é possível chegar a uma solução aproximada da equação 4 com suas condições de contorno, quanto maior o intervalo n de partições do domínio, maior a convergência com a solução analítica. Cada partição equivale a um elemento finito.

2.1.2 Resumindo o método dos elementos finitos

O Método dos Elementos Finitos (MEF) pode ser resumido em oito etapas fundamentais:

I) Discretizar o domínio em formas geométricas correspondentes aos elementos que serão usados. Por exemplo, dividir um círculo em pequenos triângulos que futuramente serão convertidos em elementos triangulares e computados.

II) Escolher funções interpoladoras adequadas à cada elemento. Estas funções normalmente são polinômios que aproximam o campo de deslocamentos no elemento, podem ser elas lineares, quadráticas, cúbicas e outras.

III) Montar a matriz de rigidez elementar genérica que toma em consideração a forma do elemento e as funções interpoladores. Esta matriz equivale de maneira bem elementar à constante k de uma mola.

IV) Montar a matriz de rigidez global considerando as conectividades entre os nós das malhas, transportando equações locais das matrizes elementares para uma matriz global K.

V) Aplicar condições de contorno de maneira que seja possível estabelecer uma solução para as equações diferenciais parciais. Em engenharia civil, as condições de contorno seriam caracterizadas por impedimentos a translações em apoios, por exemplo.

VI) Aplicar cargas de modo que o sistema $KU = F$ seja definido e seja possível determinar o vetor de deslocamentos U.

VII) Resolver o sistema associado a essa transformação do modelo em uma matriz de rigidez K e um vetor de cargas F.

VIII) Recuperar o vetor de deslocamentos e fazer o que for conveniente com ele, seja transformar em tensões, deformações ou fazer apenas a análise de deslocamento.

2.1.3 O cálculo do Jacobiano

Durante o cálculo da matriz de rigidez elemental citada na equação 13 frequentemente é conveniente fazê-lo em coordenadas adimensionais de modo que a integração numérica fique facilitada. Toma-se a equação elemental e utiliza-se a abordagem proposta por Bittencourt (2010), onde B é a matriz de deformação-deslocamento e D a matriz de compatibilização elástica:

$$k_e = \int_V B^T D B dV \quad (14)$$

Passando de um sistema cartesiano para um sistema adimensional em $(x, y, z) \rightarrow (\xi, \eta, \zeta)$, temos do cálculo diferencial:

$$k_e = \int_V B^T D B dx dy dz \rightarrow \int_V B^T D B |det(J)| d\xi d\eta d\zeta \quad (15)$$

Onde J é chamada a Matriz Jacobiana de mudança de coordenadas:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{dx}{d\xi} & \frac{dy}{d\xi} & \frac{dz}{d\xi} \\ \frac{dx}{d\eta} & \frac{dy}{d\eta} & \frac{dz}{d\eta} \\ \frac{dx}{d\zeta} & \frac{dy}{d\zeta} & \frac{dz}{d\zeta} \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

(16)

Entretanto, avaliar $\frac{dx}{d\xi}$ não é simples, logo utiliza-se das funções de forma e da regra da cadeia:

$$\frac{dx}{d\xi} = \frac{dx}{d\phi} \frac{d\phi}{d\xi}$$

(17)

A partir das hipóteses que os deslocamentos são interpolados por funções de forma, temos:

$$x = x_1\phi_1 + x_2\phi_2 + \dots + x_n\phi_n = \sum_{i=1}^n x_i\phi_i$$

(18)

$$\frac{dx}{d\xi} = \sum_{i=1}^n d\left(\frac{x_i\phi_i}{d\xi}\right) = \sum_{i=1}^n x_i \frac{d\phi_i}{d\xi} \rightarrow x_i \text{ independente de } \xi$$

(19)

$$J = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i \frac{d\phi_i}{d\xi} & \sum_{i=1}^n y_i \frac{d\phi_i}{d\xi} & \sum_{i=1}^n z_i \frac{d\phi_i}{d\xi} \\ \sum_{i=1}^n x_i \frac{d\phi_i}{d\eta} & \sum_{i=1}^n y_i \frac{d\phi_i}{d\eta} & \sum_{i=1}^n z_i \frac{d\phi_i}{d\eta} \\ \sum_{i=1}^n x_i \frac{d\phi_i}{d\zeta} & \sum_{i=1}^n y_i \frac{d\phi_i}{d\zeta} & \sum_{i=1}^n z_i \frac{d\phi_i}{d\zeta} \end{bmatrix}$$

(20)

Desta forma geral, é possível pensar em uma composição da matriz jacobiana mais interessante para atender às necessidades de um programa:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{d\phi_1}{d\xi} & \dots & \frac{d\phi_n}{d\xi} \\ \frac{d\phi_1}{d\eta} & \dots & \frac{d\phi_n}{d\eta} \\ \frac{d\phi_1}{d\zeta} & \dots & \frac{d\phi_n}{d\zeta} \end{bmatrix}_{3 \times n} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & z_n \end{bmatrix}_{n \times 3} \quad (21)$$

Simplificando ainda mais, chamaremos $\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & z_n \end{bmatrix}$ de P, ou o **vetor de**

pontos; e chamando $\begin{bmatrix} \frac{d\phi_1}{d\xi} & \dots & \frac{d\phi_n}{d\xi} \\ \frac{d\phi_1}{d\eta} & \dots & \frac{d\phi_n}{d\eta} \\ \frac{d\phi_1}{d\zeta} & \dots & \frac{d\phi_n}{d\zeta} \end{bmatrix}$ de N o vetor de derivadas das funções de forma

em relação aos sistema normalizado de coordenadas temos que a matriz jacobiana fica determinada da seguinte forma:

$$J = NP \quad (22)$$

Para o caso dos triângulos de uma maneira geral, é feita a seguinte degeneração da matriz jacobiana, segundo Zhilin Li (2022), mais a frente devido a simplicidade do elemento analisado, o Jacobiano será reduzido à fórmula da área do triângulo devido à característica constante da função de forma ϕ_i :

$$dV = J d\xi d\eta d\zeta = \frac{1}{2} \det \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i \frac{d\phi_i}{d\eta} & \sum_{i=1}^n y_i \frac{d\phi_i}{d\eta} & \sum_{i=1}^n z_i \frac{d\phi_i}{d\eta} \\ \sum_{i=1}^n x_i \frac{d\phi_i}{d\zeta} & \sum_{i=1}^n y_i \frac{d\phi_i}{d\zeta} & \sum_{i=1}^n z_i \frac{d\phi_i}{d\zeta} \end{bmatrix} \quad (23)$$

2.1.4 O cálculo da matriz de relacionamento deslocamento-deformação B:

$$k_e = \int_V B^T DB dx dy dz \rightarrow \int_V B^T DB |det(J)| d\xi d\eta d\zeta \quad (24)$$

A matriz B presente na equação geral de cálculo da matriz de rigidez do elemento na equação acima relaciona deslocamentos nodais e deformações no elemento e tem sua expressão geral definida por Assan (2003) em:

$$\epsilon = Lu \rightarrow \epsilon = L\phi v \quad (25)$$

$$B = L\phi \quad (26)$$

Nota-se que a matriz B relaciona as derivadas das funções de forma com os deslocamentos nodais:

$$\epsilon = Lu = L\phi u = \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 & 0 & \phi_2 & 0 & \phi_3 & 0 \\ 0 & \phi_1 & 0 & \phi_2 & 0 & \phi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{x1} \\ u_{y1} \\ u_{x2} \\ u_{y2} \\ u_{x3} \\ u_{y3} \end{bmatrix} \quad (27)$$

Estas duas apresentações acima são para um triângulo do tipo CST com 3 nós e duas translações possíveis, mas o raciocínio segue o mesmo para o caso tridimensional.

2.1.5 O cálculo do vetor de forças equivalentes:

O cálculo do vetor de forças equivalentes segue a mesma lógica do cálculo da matriz de rigidez elementar:

$$f_e = \int_S \phi^T \phi q dS \rightarrow \int_S \phi^T \phi q |det(J)| d\xi d\eta$$

(28)

2.1.6 Integração numérica

Quando confrontado com um problema de integração como o cálculo da matriz de rigidez elementar $k_e = \int_V B^T D B dV$ ou o cálculo do vetor de forças equivalentes $f_e = \int_S \phi^T \phi q dS$, é necessário estabelecer uma metodologia que possa ser implementada num programa de computador. Frequentemente, essa metodologia se manifesta sob a forma de uma integração numérica ou discreta, em particular, a integração de Gauss-Legrende, descrita na obra de Bittencourt (2010).

Figura 3 - Discretização de domínio de integração numérica

Fonte: Almeida (2005).

A figura 3 mostra como a função é aproximada dividindo o intervalo em partições de tamanho constante e após divisão, multiplica-se o valor da função em pontos específicos por pesos pré-determinados e obtém-se a integral:

$$I = \int_{-1}^1 f d\xi = \sum_i^n w_i f(\xi_i)$$

(29)

$$I = [w_0 \quad \cdots \quad w_n] \begin{bmatrix} f(\xi_0) \\ \vdots \\ f(\xi_n) \end{bmatrix} \quad (30)$$

A equação 30 resume computacionalmente como são tratadas as integrais neste programa, através de uma simples multiplicação vetorial de pesos e valores das funções de acordo com as tabelas de Gauss-Legendre

2.1.7 Integração numérica unidimensional

A tabela de Gauss-Legendre unidimensional tomando pesos w_i e posições relativas ξ_i é a que segue:

Tabela 1 - Pesos da integração numérica unidimensional

Número de pontos	Posições ξ_i	Pesos w_i
1	0.00000000	2.00000000
2	-0.5773502692	1.0000000000
	0.5773502692	1.0000000000
3	-0.7745966692	0.5555555556
	0.0000000000	0.8888888888
	0.7745966692	0.5555555556
4	-0.8611363116	0.3478548451
	-0.3399810436	0.6521451549
	0.3399810436	0.6521451549
	0.8611363116	0.3478548451

Fonte: Assan (2003).

A tabela 1 contém os pontos e pesos até um determinado número apenas por questão de brevidade, e é possível integrar funções de grau qualquer com este método. Com n pontos de integração é possível integrar exatamente funções de grau $p = 2n - 1$. Caso p seja par, é preciso substituir o n encontrado pelo número ímpar imediatamente superior.

Tomando como exemplo a integral de $f = \xi^2$ entre -1 e 1. Precisamos, pois, de $n = (2+1)/2 = 1.5$, logo, são necessários 3 pontos de integração como segue:

$$I = \int_{-1}^1 f d\xi = \sum_i^n w_i f(\xi_i) = [w_0 \quad \dots \quad w_n] \begin{bmatrix} f(\xi_0) \\ \vdots \\ f(\xi_n) \end{bmatrix} \quad (31)$$

$$I = [0.5555555556 \quad 0.8888888888 \quad 0.5555555556] \begin{bmatrix} (-0.7745966692)^2 \\ (0)^2 \\ (0.7745966692)^2 \end{bmatrix} \quad (32)$$

$$I = 0.6666666666 = \int_{-1}^{+1} \xi^2 d\xi \rightarrow \left[\frac{\xi^3}{3} \right]_{-1}^{+1} = \frac{1^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{2}{3} \quad (33)$$

É possível ver que com 3 pontos de integração, o valor se aproxima da exatidão para este polinômio de segundo grau.

2.1.8 Integração numérica bidimensional

Especialmente útil no caso de domínios triangulares, a integração numérica bidimensional é a principal ferramenta utilizada no cálculo de matrizes de rigidez de elementos triangulares, ela é regida pela expressão análoga ao caso unidimensional:

$$I = \int_0^1 \int_0^1 f d\xi d\eta = \sum_i^n \sum_j^n w_i w_j f(\xi_i, \eta_j) \quad (34)$$

Figura 4 - Esquema de pesos e posições da integração numérica triangular

Fonte: Li (2022). Modificada pelo autor.

2.1.9 Elemento triangular de deformação constante ou CST

O elemento utilizado neste texto será o mais simples de todos os elementos bidimensionais disponíveis, o elemento triangular CST (*constant strain triangle*). Tal elemento parte do pressuposto que as funções que aproximam os deslocamentos são polinômios lineares, sendo assim, é intuitivo entender o porquê de o elemento ser chamado de **Triângulo de Deformação Constante**, pois sendo as deformações as derivadas dos polinômios lineares, elas não seriam outra coisa que não constantes. É possível ver abaixo o elemento CST representado em dois sistemas de coordenadas diferentes, a natural em x e y e a chamada coordenada adimensional triangular CALDERON (2011).

Figura 5 - Elemento triangular de 3 nós ou CST

Fonte: CALDERON et. al (2011, p. 82).

Figura 6 - Funções de forma do elemento CST

Fonte: CALDERÓN et. al (2011, p. 82).

De início, assume-se a função que aproxima os deslocamentos do elemento, como um plano definido por:

$$u_e(x, y) = a_1 + a_2x + a_3y$$

$$v_e(x, y) = a_4 + a_5x + a_6y$$

(35)

Tendo em vista o sistema de coordenadas triangulares $1 = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ mostrado na figura, e a seguinte conversão:

$$x_e = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3$$

$$y_e = \xi_1 y_1 + \xi_2 y_2 + \xi_3 y_3$$

(36)

A substituição desta equação na anterior e a posterior particularização para cada nó leva a:

$$u_i(x, y) = a_1 + a_2 x_i + a_3 y_i$$

$$v_i(x, y) = a_4 + a_5 x_i + a_6 y_i$$

(37)

Antes de prosseguir, é interessante lembrar uma propriedade da geometria analítica referente à área de um elemento triangular no espaço bidimensional:

$$A_e = \frac{1}{2} \det \begin{bmatrix} x_i & y_i & 1 \\ x_j & y_j & 1 \\ x_k & y_k & 1 \end{bmatrix}$$

(38)

Eliminando os coeficientes das equações acima, obtemos a seguinte equação no sistema local de coordenadas:

$$\xi_i = \frac{1}{2A} [x_j y_k - x_k y_j + x(y_j - y_k) + y(x_k - x_j)] \quad i, j, k = 1, 2, 3$$

(39)

$$u = \sum_{i=1}^3 \xi_i u_i$$

(40)

$$v = \sum_{i=1}^3 \xi_i v_i$$

(41)

Alguns fatos serão enumerados a partir de agora de modo que seja possível fechar o raciocínio até matriz de rigidez do elemento, que é o que de fato é usado no

cálculo conforme descreve Assan (2003):

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \xi_1 & 0 & \xi_2 & 0 & \xi_3 & 0 \\ 0 & \xi_1 & 0 & \xi_2 & 0 & \xi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} \quad (42)$$

Das relações que vêm da teoria da elasticidade temos as equações 25 e 26 que resultam em:

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_1 & 0 & \xi_2 & 0 & \xi_3 & 0 \\ 0 & \xi_1 & 0 & \xi_2 & 0 & \xi_3 \end{bmatrix} \quad (43)$$

Esta matriz B relaciona a variação das funções de forma com os deslocamentos em x e y e é uma matriz muito importante para a obtenção da matriz de rigidez como será visto adiante. A resolução da multiplicação acima, passa pelo cálculo das derivadas parciais das funções de forma, não surpreso, estas derivadas dão valores numéricos, pois a função de forma é linear, logo, sua derivada primeira é um número real apenas. Da equação 2.8.5 tiramos que:

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{1}{2A} [x_j y_k - x_k y_j + x(y_j - y_k) + y(x_k - x_j)] \right)}{\partial x} = \frac{y_j - y_k}{2A} \quad (44)$$

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial y} = \frac{\partial \left(\frac{1}{2A} [x_j y_k - x_k y_j + x(y_j - y_k) + y(x_k - x_j)] \right)}{\partial y} = \frac{x_k - x_j}{2A} \quad (45)$$

Renomeando-se $a_i = x_k - x_j$ e $b_i = y_k - y_j$, onde $i, j, k = 1, 2$ e 3 temos a seguinte configuração para a matriz B:

$$B = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} a_1 & 0 & a_2 & 0 & a_3 & 0 \\ 0 & b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 \\ a_1 & b_1 & a_2 & b_2 & a_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

(46)

A matriz de rigidez do elemento triangular de deformação constante (CST), fica com a seguinte forma após a computação de sua fórmula geral, conforme Assan (1999), onde a variável e é a espessura do elemento:

$$k = \int_V B^T D B dV$$

$$k = e \int_A B^T D B dA$$

(47)

A matriz D relaciona as tensões em deformações de acordo com a teoria da elasticidade:

$$\sigma = D \epsilon \rightarrow D = \frac{E'}{(1 - \nu'^2)} \begin{bmatrix} 1 & \nu' & 0 \\ 0 & \nu' & 1 \\ 0 & 0 & (1 - \nu')/2 \end{bmatrix}$$

(48)

Onde $\nu' = \frac{\nu}{1-\nu}$ e $E' = \frac{E}{1-\nu^2}$ se o problema está no estado plano de deformação, caso contrário, eles assumem seus próprios valores. Prosseguindo no desenvolvimento da matriz de rigidez, temos:

$$k = \frac{E'e}{(1 - \nu'^2)} \int_A B^T \begin{bmatrix} 1 & \nu' & 0 \\ 0 & \nu' & 1 \\ 0 & 0 & \beta \end{bmatrix} B dA, \quad \beta = (1 - \nu')/2$$

$$k = \frac{E'e}{4A(1 - \nu'^2)} \tilde{k}$$

(49)

Conforme já desenvolvida por Assan (2003), a integral central da equação 2.8.16 resulta na seguinte matriz de rigidez simétrica \tilde{k} :

$$\left[\begin{array}{cccccc} (b_1^2 + a_1^2 \beta) & (a_1 b_1 (v' + \beta)) & (b_1 b_2 + a_1 a_2 \beta) & (v' a_2 b_1 + a_1 b_2 \beta) & (b_1 b_3 + a_1 a_3 \beta) & (v' a_3 b_1 + a_1 b_3 \beta) \\ (a_1 b_1 (v' + \beta)) & (a_1^2 + b_1^2 \beta) & (v' a_1 b_2 + a_2 b_1 \beta) & (a_1 a_2 + b_1 b_2 \beta) & (v' a_1 b_3 + a_3 b_1 \beta) & (a_1 a_3 + b_1 b_3 \beta) \\ (b_1 b_2 + a_1 a_2 \beta) & (v' a_1 b_2 + a_2 b_1 \beta) & (b_2^2 + a_2^2 \beta) & (a_2 b_2 (v' + \beta)) & (b_2 b_3 + a_2 a_3 \beta) & (v' a_3 b_2 + a_2 b_3 \beta) \\ (v' a_2 b_1 + a_1 b_2 \beta) & (a_1 a_2 + b_1 b_2 \beta) & (a_2 b_2 (v' + \beta)) & (a_2^2 + b_2^2 \beta) & (v' a_2 b_3 + a_3 b_2 \beta) & (a_2 a_3 + b_2 b_3 \beta) \\ (b_1 b_3 + a_1 a_3 \beta) & (v' a_1 b_3 + a_3 b_1 \beta) & (b_2 b_3 + a_2 a_3 \beta) & (v' a_2 b_3 + a_3 b_2 \beta) & (b_3^2 + a_3^2 \beta) & (a_3 b_3 (v' + \beta)) \\ (v' a_3 b_1 + a_1 b_3 \beta) & (a_1 a_3 + b_1 b_3 \beta) & (v' a_3 b_2 + a_2 b_3 \beta) & (a_2 a_3 + b_2 b_3 \beta) & (a_3 b_3 (v' + \beta)) & (a_3^2 + b_3^2 \beta) \end{array} \right]$$

(50)

2.2 A LINGUAGEM JAVA

2.2.1 Introdução ao Java

A linguagem Java é uma linguagem de propósito genérico, orientada a objeto e baseada em classes. Seu motivo principal deriva do seu slogan principal “*write once, run anywhere*”, que significa ‘escreva uma vez, rode em qualquer lugar’. Este poder multiplataforma do Java aliada à orientação a objeto permite produzir programas de alta qualidade e extrema clareza de construção do raciocínio. Java roda sobre uma camada de abstração independente do computador utilizado, essa camada de abstração é chamada de Máquina Virtual Java ou JVM (*Java Virtual Machine*).

2.2.2 Orientação a objetos

Foi mencionado neste trabalho o poder do Java com relação a orientação a objetos e é uma hora apropriada para esclarecer. As primeiras linguagens de programação eram chamadas de procedurais, pois seus arquivos continham procedimentos, semelhantes a algoritmos lineares executados de acordo com uma linha contínua de raciocínio.

Neste contexto, surgiram as linguagens orientadas a objeto, onde o ente principal, ou seja, o objeto, é uma estrutura de dados contendo atributos ou qualidades e métodos que são funções que modificam estes atributos ou fazem outras operações.

Java ainda é baseada em classes que, por sua vez, são regras de construção para a existência do objeto na memória do computador. Sendo assim, um objeto é uma manifestação física da classe, da mesma maneira como uma pessoa é uma manifestação física do conceito de ser humano. A figura 7 ilustra esse conceito:

Figura 7 - Exemplificação de orientação a objeto e classes

Fonte: Autoria própria

2.2.3 Herança

Quando se cria uma classe, uma definição de um objeto físico é criada. Porém, às vezes, este objeto pode ser englobado por uma super classe, que generaliza suas propriedades. Um exemplo simples disto é a criação de uma classe Pessoa que engloba suas classes-filhas Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Ambos objetos criados pelas classes filhas têm acesso aos métodos mais genéricos pertencentes a pessoa.

Essa característica das linguagens orientadas a objeto é particularmente interessante no método dos elementos finitos, pois é fazendo uso dela que se modela o programa. Elementos triangulares, por exemplo, tem área da mesma maneira que um elemento retangular, logo, ambos podem ser englobados por uma super classe chamada Elemento.

2.2.4 Sintaxe Java

Toda linguagem de programação possui o que é chamado de sintaxe. Através da sintaxe são separadas palavras-chave reservadas para a interpretação do sistema, como, por exemplo, alocar números na memória. A sintaxe genérica da criação de um objeto em Java segue o esquema apresentado na figura 8:

Figura 8 - Sintaxe Java

Fonte: Autoria Própria.

Na figura 8, é possível destacar os termos da linguagem Java. Os termos em vermelho são chamados de **modificadores de acesso**, que dizem em quais contextos são válidas as instruções no arquivo de classe. Por exemplo, o modificador *public* permite que todos os objetos acessem determinada propriedade ou método.

O Java possui três modificadores de acesso: *public* (visível para todo o programa), *private* (restrito ao contexto da classe) e *protected* (restrito ao pacote onde a classe se encontra).

Os termos destacados em azul representam as chamadas **palavras reservadas**, que são expressões que o sistema usa para manipular a memória do computador, como a expressão *int*, que separa na memória o espaço necessário para armazenar um número inteiro.

2.3 O MODELO

2.3.1 A modelagem em orientação a objeto

O modelo foi concebido sob a inspiração de trabalhos feitos por Archer (1996), Donald (2014) e Almeida (2005). Para tal, foi imaginado um objeto que contém vetores de todos os outros objetos importantes para a análise em elementos finitos, dentre eles podemos citar um vetor de nós, um vetor de elementos e outros que serão explicados e detalhados a seguir. Além das classes descritas na figura 9, outras classes mais genéricas foram utilizadas para fazer operações diversas como matrizes, operações matriciais, triangulação e outros.

Figura 9 - Diagrama de classes

Fonte: autoria própria.

2.3.2 A classe *model*

A classe *model* é a responsável por organizar todo o raciocínio referente à análise de elementos finitos. Ela contém variáveis como: a matriz de rigidez global (K), o vetor de cargas (F), listas contendo os nós (*nodes*), elementos (*elements*), cargas (*loads*), regiões (*regions*) e materiais (*materials*).

A classe também contém métodos para montagem da matriz de rigidez, criação da malha, resolução do sistema linear e também métodos de acesso a todas as variáveis.

2.3.3 A classe *Node*

A classe *Node* descreve o objeto nó do modelo em duas dimensões e, para tal, armazena coordenadas x e y do nó. O nó também armazena seu deslocamento pós-resolução através das variáveis ux e uy. Existem métodos auxiliares à criação de malha que testam se o nó pertence a um polígono fechado determinado pelos objetos do tipo Hole (*isInsideHoles*) e Region (*isInsideRegions*).

Figura 10 - Descrição da classe *Node*

Node
- x : double - y : double - ux : double - uy : double
+ isInsideRegions() : boolean + isInsideHoles() : boolean + getStressResults() : StressResults + setStressResults(stressResults : StressResults) : void

Fonte: autoria própria.

2.3.4 A classe *Edge*

A classe *Edge* contém as fronteiras de cada região representadas por apenas dois nós consecutivos. Esta classe tem o objetivo de fornecer auxílio à criação da malha e da aplicação de cargas que não sejam nodais.

Figura 11 - Descrição da classe Edge

Edge
+ Edge(node1 : Node, node2 : Node) + fillEndNodes() : void + getEnds() : String + getEndNodes() : ArrayList<Node> + isEqual(edge : Edge) : boolean + getId() : int + getInitialNode() : Node + getFinalNode() : Node + getInternalNodes() : ArrayList<Node> + getModel() : Model + getSlope() : double + setInitialNode(initialNode : Node) : void + setFinalNode(finalNode : Node) : void

Fonte: autoria própria.

2.3.5 A classe *Region*

A classe *region* descreve um objeto auxiliar chamado de região. Este objeto tem por objetivo armazenar um polígono fechado no espaço bidimensional e manter referências quanto ao material, a espessura da região (*thickness*), é importante lembrar que por se tratar de um polígono fechado, alguns métodos auxiliares foram incluídos como cálculo de área (*getArea*) e nós extremos do polígono (*getMaxX*, *getMinX*, etc.).

Figura 12 - Descrição da classe *Region*

Region
- thickness : double - meshDensity : double = 0.1
+ Region() + getArea() : double + getMaxY() : double + getMaxX() : double + getMinY() : double + getMinX() : double + getNodes() : List<Node> + addNode(node : Node) : void + addEdge(edge : Edge) : void + containsNode(node : Node) : boolean + getModel() : Model + setModel(model : Model) : void + getThickness() : double + setThickness(thickness : double) : void + getId() : int + getMaterial() : Material + setMaterial(material : Material) : void + getMeshDensity() : double + setMeshDensity(meshDensity : double) : void + getEdges() : ArrayList<Edge>

Fonte: autoria própria.

2.3.6 A classe *element*

A classe *element* é uma super classe que contém todos os métodos mínimos e comuns a todos os elementos do modelo através implementação da interface *ElementMethods*.

Figura 13 - Descrição da classe Element

Fonte: autoria própria.

2.3.7 A interface elementMethods

Esta interface contém métodos obrigatórios para qualquer elemento desenvolvido dentro do projeto, são eles: cálculo da matriz de rigidez do elemento (*calculateKe*), cálculo da matriz B do elemento (*calculateB*), cálculo matriz de relação tensão-deformação D (*calculateD*) e obviamente o cálculo da área (*calculateArea*).

2.3.8 A subclasse T3, filha de element

O elemento que será usado nessa análise foi modelado nesta classe. Como foi explicado anteriormente, este elemento possui 3 nós apenas, denominados i, j e m. Logo, esta classe mantém referência aos 3 nós do vetor global de nós e também contém métodos para calcular as tensões e deformações axiais e principais. Numa futura expansão do algoritmo, estes métodos de cálculo de tensão têm que ser transferidos para locais mais apropriados em termos de organização, pois um número maior de nós por elemento implica em cálculo ponto a ponto das tensões e deformações. Por ora, como as tensões são constantes no elemento T3, os métodos ficam nesta classe.

2.3.9 A classe material

Material é o que permite flexibilidade ao modelo de elementos finitos pelo uso de diferentes materiais. Isso exige a referência algumas características físicas do material, como o nome, o módulo de elasticidade, o coeficiente de dilatação

volumétrico, entre outros.

Figura 14 - Descrição da classe Material

Fonte: autoria própria.

2.3.10 A classe *mesh*

O algoritmo de geração de malha encontra-se armazenado nesta classe. Este algoritmo faz um *loop* por todos os objetos do tipo *region* do modelo, assim, a cada região, cria-se um conjunto de pontos compatível com a densidade de malha escolhida pelo usuário. A seguir, divide-se cada borda do polígono em subdivisões compatíveis também com a densidade.

2.3.11 A classe *constraints*

A classe *constraints* possui referências aos nós que são condições de contorno do modelo, logo, há variáveis indicando de qual nó se trata e em qual direção o mesmo encontra-se indeslocável.

Figura 15 - Descrição da classe Constraint

Constraint
- direction : int <u>+ UxRESTRAINED : int = 0</u> <u>+ UyRESTRAINED : int = 1</u>
+ Constraint(model : Model, node : Node, direction : int) + getId() : int + getNode() : Node + getDirection() : int

Fonte: autoria própria.

2.4 A MALHA

2.4.1 A malha de elementos finitos e seus possíveis melhoramentos

O método dos elementos finitos exige que a geometria seja subdividida em elementos menores interconectados. Esse conjunto de elementos denominamos malha.

Figura 16 - Exemplo de região discretizada em elementos triangulares

Fonte: Giacchini (2012).

A questão que se levanta é: como dividir uma geometria da melhor maneira possível? E por que se quer fazê-lo?

Elementos triangulares, que são o escopo deste trabalho, têm problemas quando seus ângulos se tornam muito agudos, e, por esta razão, uma malha precisa ser verificada para a existências de ângulos agudos em seus componentes.

Toma-se como exemplo os triângulos formados pelos nós $T_1 = [(0,0), (100,0), (0,1)]$ e $T_2 = [(0,0), (10,0), (0,10)]$, ambos com áreas idênticas, logo, com a mesma capacidade de comportamento estrutural. As suas matrizes de rigidez, calculadas pelo método descrito em 2.18.16 e 2.18.17, são:

Tabela 2 - Matriz de Rigidez do elemento triangular T1

Matriz de Rigidez T1						
Índices	0	1	2	3	4	5
0	5001	50	-1	-50	-5000	0
1	50	10000.5	0	-0.5	-50	-10000
2	-1	0	1	0	0	0
3	-50	-0.5	0	0.5	50	0
4	-5000	-50	0	50	5000	0
5	0	-10000	0	0	0	10000

Fonte: autoria própria.

Tabela 3 - Matriz de Rigidez do elemento triangular T2

Matriz de Rigidez T2						
Índices	0	1	2	3	4	5
0	150	50	-100	-50	-50	0
1	50	150	0	-50	-50	-100
2	-100	0	100	0	0	0
3	-50	-50	0	50	50	0
4	-50	-50	0	50	50	0
5	0	-100	0	0	0	100

Fonte: autoria própria.

É possível perceber que os elementos da diagonal da matriz ficam notoriamente desbalanceados no primeiro caso e se aproximam de zero. Conseqüentemente, a matriz se aproxima da singularidade, efeito sabidamente danoso para estabilidade numérica em resoluções computacionais de acordo com Kaszkurewicz e Bhaya (2000).

Esclarecida a razão que motiva uma divisão eficiente das geometrias, é necessário estabelecer um método para gerar malhas triangulares e depois melhorar esta malha onde for necessário. O método para transformar um conjunto de pontos em um conjunto de triângulos (malha) foi estabelecido por Delaunay (1934) e melhorado por Ruppert (1994). A triangulação de Delaunay será gerada a partir de uma biblioteca de terceiros e existem inúmeras implementações deste algoritmo. O melhoramento de Ruppert, entretanto, foi implantado parcialmente e merece um enfoque simples.

Seja um conjunto inicial de pontos localizados na fronteira de um polígono

qualquer, sua triangulação inicial será:

Figura 17 - Triangulação sem melhoramentos

. Fonte: autoria própria.

É evidente na figura 17 que os triângulos contêm ângulos agudos demais para uma possível boa resolução do sistema. O algoritmo de Ruppert modificado varre todos os triângulos e escolhe o triângulo com o menor ângulo da triangulação. A essa triangulação se adiciona o circuncentro do pior triângulo, faz-se uma nova triangulação e, assim, repete-se o algoritmo até que o triângulo com o menor ângulo atinja determinado valor. O resultado é o que segue para diferentes valores de parada:

Figura 18 - Triangulação melhorada com ângulo mínimo de 15 graus

. Fonte: autoria própria.

Figura 19- Triangulação melhorada com ângulo mínimo de 22 graus

Fonte: autoria própria.

Figura 20 - Triangulação melhorada com ângulo mínimo de 30 graus

Fonte: autoria própria.

Fica claro que valores maiores de ângulo de parada do algoritmo de Ruppert (1994) produzem malhas mais uniformes e resultados numericamente menos propensos a erros de computação.

2.5 A RESOLUÇÃO

2.5.1 Resolvendo um sistema linear

Seja o sistema gerado pelo modelo na forma $KU = F$, queremos implementar um método que resolva este sistema de maneira computacionalmente eficiente e que seja paralelizável, para fazer uso dos múltiplos núcleos de computação disponíveis nos computadores atuais. Usando uma matriz simples para exemplificar:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (51)$$

O primeiro passo é chamado de **troca de linhas** e consiste em selecionar o elemento $a_{11} = 1$, comparar com os elementos abaixo dele e verificar se a linha 1 contém o maior elemento para **evitar erros de arredondamento**. Como 1 é menor que 3, troca-se a linha 1 pela linha 2.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (52)$$

A seguir, deseja-se transformar todos os elementos abaixo do pivô a_{11} em 0. Assim, multiplica-se a primeira linha toda pelo fator $\alpha = \frac{-a_{21}}{a_{11}} = \frac{-1}{3}$ e faz-se a soma com a segunda linha para zerar desta maneira o elemento a_{21} .

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 4/3 & -1/3 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1/3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (53)$$

Raciocínio análogo é feito para a terceira linha com $\alpha = \frac{-a_{31}}{a_{11}} = \frac{1}{3}$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 4/3 & -1/3 \\ 0 & 10/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix} \quad (54)$$

O próximo passo é novamente a **troca de linhas** e consiste em seleccionar o elemento $a_{22} = \frac{4}{3}$ e comparar com os elementos abaixo dele e verificar se a linha 2 contém o maior elemento para evitar erros de arredondamento. Como $\frac{4}{3}$ é menor que $\frac{10}{3}$, troca-se a linha 2 pela linha 3.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 10/3 & -1/3 \\ 0 & 4/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

(55)

A seguir, deseja-se transformar todos os elementos abaixo do pivô a_{22} em 0. Assim, multiplica-se a terceira linha toda pelo fator $\alpha = \frac{-a_{32}}{a_{22}} = \frac{-4}{10}$ e faz-se a soma com a segunda linha para zera desta maneira o elemento a_{32} .

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 10/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & -1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2/3 \\ 3/5 \end{bmatrix}$$

(56)

Transformada a matriz em diagonalmente superior, faz a substituição de baixo para cima para obter os valores das incógnitas.

$$x_i = \frac{b_j - \sum_{j=0, j \neq i}^m a_{ij} * x_j}{a_{ii}}$$

(57)

$$x_3 = \frac{\frac{3}{5} - 0.x_3 - 0.x_2}{\frac{-1}{5}} = -3$$

(58)

$$0x_1 + 10/3 x_2 - 1/3 x_3 = -2/3$$

$$10/3 x_2 + 1 = -2/3$$

$$x_2 = -5/10 = -1/2$$

(59)

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 2$$

$$3x_1 + 2 * -1/2 + 4 * -3 = 2$$

$$3x_1 - 1 - 12 = 2$$

$$x_1 = 5$$

(60)

$$X = [x_1 \ x_2 \ x_3] = [5 \ -0,5 \ -3]$$

(61)

Um algoritmo semelhante ao descrito em 6.1 é utilizado para resolver a matriz global de rigidez da estrutura com suas respectivas condições de contorno.

2.5.2 O problema da matriz esparsa

As matrizes que aparecem na resolução do método dos elementos finitos são matrizes ditas esparsas, ou seja, o número de elementos nulos supera grandemente o número de elementos não-nulos. A matriz, após o seu cálculo, tem o seguinte aspecto, onde pontos pretos são elementos não-nulos:

Figura 21 - Matriz exemplo de elementos finitos não ordenada.

Fonte: autoria própria.

Existe um problema computacional que surge quando se aplica o método de eliminação explicado no item 6.1: a uma matriz esparsa. Não se tem como ter certeza onde os elementos não-nulos de cada linha estão, logo, é necessário uma iteração completa pela linha.

Entretanto, existem algoritmos que permitem reordenar a numeração dos nós, de modo que a matriz vire uma matriz banda, isto é, os elementos se encontram a uma distância fixa chamada **largura de banda** da diagonal principal. Assim, é possível parar a varredura linha-a-linha no índice correspondente a largura de banda e não fazer cálculos com elementos que com certeza serão nulos.

Figura 22 - Matriz reordenada na forma de matriz banda

Fonte: Autoria própria

2.5.3 Grafos: uma estrutura representativa das matrizes

Um grafo é uma estrutura matemática imaginada por Leonard Euler (1736) e depois desenvolvida nos séculos seguintes por Cayley (1857), e se resume a um conjunto **V** de vértices, aqui representado pelos nós da malha de elementos finitos, e um conjunto **E** de arestas, representado pelos lados do elemento finito de escolha.

Desta maneira, mapeia-se a matriz de rigidez global a um grafo para executar um algoritmo de redução de banda. Cada elemento não-nulo da mesma vira um vértice, cada conexão entre nós vira uma aresta.

2.5.4 Algoritmo de redução de banda, a busca em profundidade

O algoritmo empregado para a redução consiste numa aplicação do método de busca em largura nos grafos, conforme explicado em Blumenau (2005). Tomemos como exemplo a seguinte matriz:

Figura 23 - Matriz exemplo de reordenação

$$\begin{bmatrix} 2350 & 0 & 0 & 0 & 1500 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3500 & 3200 & 0 & 0 & 1000 & 0 & 300 \\ 0 & 3200 & 4542 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5000 & 0 & 0 & 4000 & 0 \\ 1500 & 0 & 100 & 0 & 1500 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1000 & 0 & 0 & 0 & 5420 & 0 & 250 \\ 0 & 0 & 0 & 4000 & 0 & 0 & 795 & 0 \\ 0 & 300 & 0 & 0 & 0 & 250 & 0 & 7940 \end{bmatrix}$$

Fonte: Autoria própria

Nesta matriz, chamada de **matriz de adjacência**, números não-nulos são representados por 1 e nulos pelo próprio 0:

Figura 24 - Matriz de adjacência da figura 23

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Fonte: Autoria própria

Esta matriz é representativa do grafo (os números representam a numeração

dos nós) apresentado na figura 25:

Figura 25 - Grafo representativo da matriz da figura 24

Fonte: Autoria própria

O algoritmo de redução de banda segue os seguintes passos:

Passo 0: Inicia-se o algoritmo criando uma fila Q e um vetor R de resultados, ambos vazios.

Passo 1: São escolhidos os nós com o menor número de ligações. Qualquer um deles é escolhido para ser o nó pai P.

Passo 2: Adiciona-se P à primeira posição de R.

Passo 3: Q é acrescida de todos os elementos vizinhos a P em ordem crescente de suas numerações.

Passo 4.1: Escolhe-se o primeiro elemento de Q e nomeie-se agora de nó filho C.

Passo 4.2: Se R não contém C, adiciona-se C à R e Q recebe todos os vizinhos C com ordem crescente de suas numerações.

Passo 5: Se Q não estiver vazia, volte ao passo 4.1.

Passo 6: Se há nós não explorados (o grafo não é todo interconectado, vide nós 4 e 7). Repita o passo 1 tomando como pai qualquer um dos nós não visitados ainda.

Passo 7: reverta a ordem dos resultados em R. O elemento que antes ocupava a posição R(i), passará a ocupar R(n+1-i).

Explicado o algoritmo, proceder-se-á com a resolução do exemplo da figura 26.

Tabela 4 - Resolução de largura de banda da figura 26

Passo	Q	R
Passo 0: são inicializados dois vetores Q e R nulos.	[]	[]
Passo 1, 2 e 3 : Escolhe-se um dos nós 1,4 ou 7. E adiciona-se a R, no caso, foi escolhido o nó 1. Os vizinhos desse nó vão em Q.	[5]	[1]
Passo 4.1, 4.2 e 5 : Escolhe-se o primeiro elemento de Q e adiciona-se a R, caso R não o contenha. Todos os vizinhos de deste elemento vão em Q. Como Q não está vazia, volta-se ao passo 4.1.	[3]	[1,5]
Passo 4.1, 4.2 e 5 : Escolhe-se o primeiro elemento de Q e adiciona-se a R, caso R não o contenha. Todos os vizinhos de deste elemento vão em Q. Como Q não está vazia, volta-se ao passo 4.1.	[2]	[1,5,3]
Passo 4.1, 4.2 e 5 : Escolhe-se o primeiro elemento de Q e adiciona-se a R, caso R não o contenha. Todos os vizinhos de deste elemento vão em Q em ordem crescente de numeração . Como Q não está vazia, volta-se ao passo 4.1.	[6,8]	[1,5,3,2]
Passo 4.1, 4.2 e 5 : Escolhe-se o primeiro elemento de Q e adiciona-se a R, caso R não o contenha. Todos os vizinhos de deste elemento vão em Q. Como Q não está vazia, volta-se ao passo 4.1.	[8,8]	[1,5,3,2,6]
Passo 4.1, 4.2 e 5 : Escolhe-se o primeiro elemento de Q e adiciona-se a R, caso R não o contenha, como R o contém. Nada acontece e o elemento é removido de Q.	[8]	[1,5,3,2,6,8]
Passo 6: Como Q está vazia a R não tem todos	[]	[1,5,3,2,6,8]

os nós, retorna-se ao passo 1.		
Passo 1, 2 e 3 :Escolhe-se um dos nós 1,4 ou 7 que não esteja em R. Como 1 já foi escolhido, agora será a vez do nó 4 ser adicionado em R. Os vizinhos do nó 4 vão em Q.	[7]	[1,5,3,2,6,8,4]
Passo 4.1, 4.2 e 5 :Escolhe-se o primeiro elemento de Q e adiciona-se a R, caso R não o contenha. Todos os vizinhos de deste elemento vão em Q. Como Q não está vazia, volta-se ao passo 4.1.	[]	[1,5,3,2,6,8,4,7]
Passo 6 : Como Q está vazia e R tem todos os nós, avança-se ao passo 7.	[]	[1,5,3,2,6,8,4,7]
Passo 7 : reverte-se o vetor R e R[i] antigo passa a ser o novo R[n+1-i]	[]	[7,4,8,6,2,3,5,1]

Fonte: Autoria própria

O grafo número 25 fica com seus nós renomeados apenas e toma a seguinte forma:

Figura 26 - Grafo reordenado antes e depois pelo algoritmo de busca em profundidade

Fonte: Autoria própria

Já sua matriz de adjacência produz um efeito extremamente benéfico para o método dos elementos finitos, todos os elementos se aglutinam em torno da diagonal principal, formando uma matriz banda.

Figura 27 - Matriz banda formada pelo grafo renomeado

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Fonte: Autoria própria

$$\begin{bmatrix} 795 & 4000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4000 & 5000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7940 & 250 & 300 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 250 & 5420 & 1000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 300 & 1000 & 3500 & 3200 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3200 & 4542 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 1500 & 1500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1500 & 2500 \end{bmatrix}$$

(6.4.1)

Esse tipo de matriz, como já foi mencionado permite resoluções mais expeditas de sistemas lineares que uma matriz esparsa comum. O algoritmo de eliminação e retro-substituição explicado no item 6.1 gera matrizes triangulares superiores prontas para a resolução muito distintas. Como é possível ver na figura 28:

Figura 28 - Matriz triangular superior produzida a partir de matriz esparsa não ordenada.

Fonte: Autoria própria

Figura 29 - Matriz triangular superior produzida após uma reordenação.

Fonte: Autoria própria

É notável que, após a reordenação, a matriz triangular superior também vira uma matriz banda. Ou seja, este passo também pode ser otimizado ao parar as iterações após o índice correspondente à largura de banda. Os resultados obtidos incluindo todo o tempo necessário para ordenar mostram quão eficiente essa técnica pode ser:

Figura 30 - Gráfico comparativo entre resoluções em matriz esparsas desordenadas e após reorganização dos nós em número de elementos contra nanossegundos

Fonte: Autoria própria

É possível ver que a vantagem em termos temporais se aproxima de 100 vezes quando comparada com uma alternativa desordenada. O que leva essa particularidade do método dos elementos finitos a um nível de importância crítico.

2.6 A INTERFACE GRÁFICA

A interface gráfica também foi construída usando a versão 8 do Java e procura seguir em seus menus uma sequência lógica apresentada neste trabalho, como é possível ver em sua barra de ferramentas superior (numerada de 1 a 9).

Figura 31 – Interface gráfica do Java

Fonte: Autoria própria

A interface segue a divisão inframencionada:

1. Menu *hamburger*: acessar a área de tabela, desenho gráfico ou os créditos do programa.
2. Menu *file*: abrir, salvar, ou imprimir seus arquivos no formato do programa.
3. Menu *node*: inserção de nós, onde é possível clicar na tela e inserir pontos relevantes para a análise.
4. Menu *material*: criação de materiais e suas propriedades que podem ser verificadas inclusive na área de tabela.

5. Menu *region*: definição de região baseada em polígonos fechados pelos nós. Também, depois de definida a primeira região é possível estabelecer buracos (*holes*) nela.
6. Menu *constraint*: modo de seleção de restrição aos deslocamentos nodal ou de perímetro (*edge*).
7. Menu *load*: modo de inserção de cargas, por limitações de escopo, apenas cargas nodais são aceitas tanto na direção x, quanto na direção y.
8. Menu *mesh*: criação de malha baseado em critérios escolhidos pelo usuário conforme descrito no tópico 5. A malha percorre as regiões e pode ser quadrada ou adaptativa escolhendo o melhoramento contínuo de triangulação.
9. Menu *solve*: resolução do modelo de acordo com o que foi descrito no tópico 6.
10. Controle *min*: ajuste do valor mínimo de tensão a ser exibido na tela.
11. Controle *max*: ajuste do valor máximo de tensão a ser exibido na tela.
12. Controle *snap to grid*: quando esta opção está marcada, só é possível inserir nós nos múltiplos selecionados no menu *grid size* (tamanho da malha).
13. Controle *deformed scale*: método de exagerar as deformações para melhor visualização do comportamento da estrutura.
14. Controle *result*: opção para os diversos tipos de tensão de resultado do modelo, axial, cisalhamento e principais.
15. Controle *grid size*: tamanho da malha quadrada exibida pelo programa para auxiliar
16. Menu *display*: controle de quais objetos serão exibidos na tela, podendo ser ocultados ou exibidos de maneira que fiquem apenas o que o usuário considerar relevante.
17. Controle *UCS*: origem das coordenadas x e y no desenho da estrutura.

3 RESULTADOS

3.1 Viga em balanço: análise de tensões

O estudo de caso para validar o programa é necessário para atestar a veracidade dos cálculos envolvidos, para tal, far-se-á a comparação com resultados teóricos envolvidos no modelo proposto. O exercício em questão é uma viga engastada conforme proposta por Assan (2003) com 9cm de comprimento, por 3cm de altura e 1cm de profundidade, na extremidade livre da viga apoia-se uma carga de 1N vertical e para baixo. O material tem módulo de elasticidade igual a 1 e coeficiente de Poisson igual a 0. Como mostra a figura a seguir:

Figura 31 - Viga em balanço com carga na extremidade

Fonte: Mursalen (2022)

A seguir, será comparada a tensão mais extrema no apoio da pela expressão:

$$\sigma_x = \frac{My}{EI} = \frac{plh}{2EI} = \frac{10 * 100 * 10}{2 * 1 * \frac{1 * 10^3}{12}} = \frac{60000}{1000} = 60 Pa$$

(62)

Após a avaliação com diferentes números de elementos para discretizar o problema, chegou-se aos seguintes resultados:

Figura 32 - Relação entre tensão teórica e tensão prevista em função do número de elementos

Fonte: autoria própria.

É possível depreender do gráfico da figura 32, a convergência dos resultados com o resultado teórico, mostrando a validade do método desenvolvido neste trabalho.

3.2 Viga bi-engastada: análise de deslocamentos

Tão importante quanto validar tensões no modelo de elementos finitos é a análise de deslocamentos. Para tal, será utilizada uma viga bi-engastada, com carga localizada no meio do vão, e seus resultados serão comparados com o programa FTOOL desenvolvido por Martha (2002). Os dados da viga incluem um comprimento de 100m, altura de 10m, espessura de 1m, uma carga de 1N aplicada a um material com módulo de elasticidade de 1 Pa. Estes dados, apesar de suas características extrapoladas, representam igualmente bem qualquer outro valor de entrada mais realista que se queira inserir.

Figura 33 - Viga bi-engastada

Fonte: autoria própria.

Figura 34 - Comparação entre linhas elásticas FTOOL e AURORA

Fonte: autoria própria.

A linha elástica modelada pelo programa desenvolvido por Martha (2002) e o desenvolvido neste trabalho praticamente coincide. Só existe uma diferença residual devido ao fato da rigidez do triângulo de deformação constante (CST) ser bastante elevada e, assim, se faz necessário um grande número de elementos para coincidir com o resultado teórico ou mesmo o elemento de viga plana que deriva da teoria de elasticidade. No mais, o resultado é bastante satisfatório.

3.3 Viga parede: análise de tensões

Será analisado a seguir um exemplo deduzido teoricamente por Timoshenko e Goodier (1934) e simulado por Almeida (2005) em seu software de elementos finitos. A viga parede a seguir possui uma proporção de altura por largura considerável e suas tensões horizontais se distribuem de acordo com a equação:

$$\sigma_x = \frac{ql^2}{2I}y + \frac{q}{2I}\left(\frac{2}{3}y^3 - \frac{2c^2}{5}y\right)$$

(63)

Figura 35 - Proposta de viga parede

Fonte: Almeida (2005)

Figura 36 - Malha criada pelo programa AURORA para viga parede

Fonte: autoria própria

Figura 37 - Resultados de tensão ao meio do vão para viga parede

Fonte: autoria própria

3.4 Cunha homogênea: análise de tensões

Será analisada uma cunha homogênea carregada de 1N sobre seu eixo de simetria com módulo de elasticidade 1 N/m² e coeficiente de Poisson 0. Seu comprimento, representado por L, tem valor de 15m.

Figura 38 - Modelo de cunha adotado

Fonte: Almeida (2005).

A figura 38 ilustra o modelo a ser analisado e suas tensões radiais na base foram calculados por Timoshenko e Goodier (1934) e também simuladas por Almeida (2005). Seu valor teórico é expresso abaixo:

$$\sigma_r = - \frac{P * \cos(\theta)}{r \left(\alpha + \frac{\sin(2\alpha)}{2} \right)}$$

(64)

Figura 39 - Tensões na direção vertical (y) da cunha proposta.

Fonte: autoria própria.

Na figura 39, é possível verificar que as tensões seguem um padrão que será analisado ao longo de eixo de simetria ($\theta = 0$). Seus resultados são:

Figura 40 - Tensão radial versus altura da cunha, comparação teórica e modelada.

Fonte: autoria própria.

Fica evidente que os resultados, mesmo com número de elementos reduzido de tensões axiais no eixo, se aproximam do modelo teórico proposto por Timoshenko e Goodier (1934).

4 CONCLUSÕES

Dada a proposta bastante ousada deste trabalho de construir um software tendo como embasamento teórico um método tão complexo e abrangente como o MEF, é possível concluir que houve sucesso tanto na etapa de compreensão da teoria de Elementos Finitos, da modelagem do programa em linguagem UML, codificação de um software usando uma linguagem de programação genérica como Java, verificação de resultados teóricos e comparação com outros programas semelhantes.

Os exemplos analisados apresentaram convergência com as situações propostas conforme se aumentava o número de elementos, porém, essa situação só foi necessária pois o elemento escolhido para desenvolver o software foi o triângulo de deformação constante (CST) que notoriamente precisa de muitos elementos para ser fiel ao gradiente de tensões em qualquer modelo.

Para trabalhos futuros, é possível estender a pesquisa a elementos mais complexos como o triângulo de deformação linear (LST) e os quadriláteros, também é possível pensar em uma migração de plataforma para o programa rodar em navegadores, abrangendo assim também os dispositivos móveis.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, M. L. DE. **Elementos Finitos Paramétricos Implementados em Java**. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 156f. 2005.
- ARCHER, G. C. **Object-Oriented Finite Element Analysis**. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - University of California. Berkeley, 285f. 1996a.
- ASSAN, A. E. **Método dos Elementos Finitos: primeiros passos**. 2ª ed., Editora da Unicamp, Campinas, SP, 2003.
- BITTENCOURT, M. L. **Análise Computacional de Estruturas**. Editora da Unicamp, Campinas, SP, 2010.
- BLUMENAU, U. R. D. E. **Estudo comparativo entre o algoritmo A* e busca em largura para planejamento de caminho de personagens em jogos do tipo pacman.**, 2005.
- CALDERÓN, G. **Introducción al Método de los Elementos Finitos: un enfoque matemático**. 1ª ed., Escuela Venezolana de Matemáticas, Caracas, 2011.
- CAYLEY, A. **On the theory of the analytical forms called trees**, *Philosophical Magazine*, Series IV, **13** (85): p.172–176, 1857.
- CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. Numerical methods for engineers. **Mathematics and Computers in Simulation**, Holanda, v. 33, n. 3, p. 260-261, 2015.
- COURANT, R. Variational Methods for the Solution of Problems of Equilibrium and Vibrations. **Bulletin of the American Mathematical Society**, v. 49, n. 1, p. 1–24, 1943. Disponível em: <<http://projecteuclid.org/euclid.bams/1183504922>>. Acesso em: 15 out. 2022.
- DELAUNAY, B. Sur la sphère vide. A la mémoire de Georges Voronoï. **Bulletin de l'Académie des Sciences de l'URSS**, Classe des sciences mathématiques et naturelles, n. 6, p. 793–800, 1934.
- DONALD, B. J. Mac. An Object-Oriented Smartphone Application for Structural Finite Element Analysis. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, v. 5, n. 7, p. 59–66, 2014.
- Galerkinova Metoda. In: WIKIPEDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikipedia Foundation, 2022. Disponível em: https://cs.wikipedia.org/wiki/Galerkinova_metoda. Acesso em: 13 out. 2022.
- GIACCHINI, B. **Uma breve introdução ao Método dos Elementos Finitos**. Instituto de Ciências Exatas. Universidade Federal de Minas Gerais, 2012. Disponível em: <http://www.mat.ufmg.br/~rodney/notas_de_aula/elementos_finitos.pdf>. Acesso em: 30 set. 2022.
- KASZKUREWICZ, E; BHAYA, A. **Matrix Diagonal Stability in Systems and Computation**. 1ª ed., Birkhäuser Boston, 2000.
- LI, Z. **Implementation of Iso-P Triangular Elements**. p. 4-5. Disponível em: <https://zhilin.math.ncsu.edu/TEACHING/MA587/IFEM.Ch24.pdf>. Acesso em: 09 out. 2022.
- LOGAN, D. L. **A First Course In The Finite Element Method**. 1ª ed., Estados Unidos

da América: RPK Editorial Services, 2011.

MARTHA, L. F. **FTOOL**: Um Programa Gráfico-Interativo para Ensino de Comportamento de Estruturas. 2002. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2900321/mod_resource/content/0/Manual%20Ftool%203.01.pdf. Acesso em: 12 set. 2022.

MURSALEN, M. **Mechanics of Materials II**. 2022. Disponível em: [https://nitsri.ac.in/Department/Mechanical%20Engineering/MEC_402_MOM_II_Notes_2_\(Modified_R2\).pdf](https://nitsri.ac.in/Department/Mechanical%20Engineering/MEC_402_MOM_II_Notes_2_(Modified_R2).pdf). Acesso em: 12 out. 2022.

PENNA, S. S. **Pós-processador para modelos bidimensionais não-lineares do método dos elementos finitos**. (Mestrado em Engenharia) – Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 192f. 2007.

RUPPERT, J. A Delaunay Refinement Algorithm for Quality 2-Dimensional Mesh Generation. **Journal of Algorithms**, v. 18, p. 548–585, 1994. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/2060/19970014411>>.

REDDY, J.N. "Second order differential equations in one dimension: Finite element models". **An Introduction to the Finite Element Method (3a ed.)**. Boston: McGraw-Hill. p. 110. 2009.

SCHILD, H. **Java The Complete Reference**. 1ª ed., Estados Unidos da América: McGraw-Hill Education, 2007.

TIMOSHENKO, S. P.; GOODIER, J. N. **Theory of elasticity**. 1ª ed., Estados Unidos da América: McGraw-Hill Education, 1934.

TOLKIEN, J. R. R. **O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel**. Tradução de Lenita Maria Rímoli Esteves e Almiro Pisetta. 4ª tiragem. SP: Editora Martins Fontes, 2002.

6 APÊNDICE

Para fins educacionais e de pesquisa fica disponibilizado o *link* do artefato Java no repositório público *github* a fim de divulgar o conhecimento. É necessário a versão 8 do Java e não superior para executar o programa, entretanto essa versão já é empacotada se for acessado pelo segundo *link* onde há o cadastro de e-mail e aviso sobre novas versões:

Link para o artefato: https://github.com/arthurpdesimone/aurora_release

Link para a versão completa: <https://www.excalib.com.br/tools>

Vídeo exemplo de utilização: https://www.youtube.com/watch?v=JD4P_KJIOZo